

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И УПРАВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ПРОЕКТАМИ, СОГЛАСОВАННОЕ С ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ

Е.П. Огородникова

¹Кафедра экономической теории и управления Оренбургского государственного аграрного университета, г. Оренбург,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221556>

Аннотация. В России наблюдается ряд серьезных недостатков в управлении развитием сельских районов. Для решения этих проблем необходимо изучать и применять передовые практики других стран, а также срочно улучшать существующую систему программ и целевых показателей. Данная статья посвящена анализу целесообразности и пользы форсайт-проектов – современных инструментов, которые могут помочь эффективно управлять развитием сельских территорий. Использование форсайт-технологий представляет собой ценный вклад в науку и практическую деятельность, особенно для исследователей и специалистов, занимающихся управлением сельским хозяйством и развитием сельских районов.

Ключевые слова: сельские территории, форсайт-технологии, социально-экономическое развитие, программы, управление

Annotation. In Russia, there are a number of serious shortcomings in rural development management. To solve these problems, it is necessary to study and apply the best practices of other countries, as well as urgently improve the existing system of programs and targets. This article analyzes the feasibility and benefits of foresight projects, modern tools that can help effectively manage rural development. The use of foresight technologies is a valuable contribution to science and practical activities, especially for researchers and specialists involved in agricultural management and rural development.

Keywords: rural areas, foresight technologies, socio-economic development, programs, management

Аннотация. Россияда қишлоқ ривожланишини бошқаришда бир қатор жиддий камчиликлар мавжуд. Ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун бошқа мамлакатларнинг илғор тажрибаларини ўрганиш ва қўллаш, шунингдек, мавжуд дастур ва мақсадлар тизимини зудлик билан такомиллаштириш зарур. Ушбу мақолада башорат лойиҳаларининг мақсадга мувофиқлиги ва афзалликлари, қишлоқ ривожланишини самарали бошқаришга ёрдам берадиган замонавий воситалар таҳлил қилинади. Foresight технологияларидан фойдаланиш фан ва амалий фаолиятга, айниқса қишлоқ хўжалигини бошқариш ва қишлоқ хўжалигини ривожлантириш билан шугулланадиган тадқиқотчилар ва мутахассислар учун қимматли ҳиссадир.

Калим сўзлар: қишлоқ жойлар, башорат технологиялари, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, дастурлар, менежмент

Постановка проблемы. В России и других странах для развития сельских территорий используется комплексная стратегия, опирающаяся на различные методы и

инструменты, главным образом, финансируемые и управляемые государством. Однако, несмотря на это, реализация этой стратегии сталкивается с рядом существенных трудностей и проблем, которые необходимо преодолеть.

Анализ предыдущих исследований и публикаций. Данное исследование опирается на широкий спектр данных. В его основу легли: публичные выступления министра сельского хозяйства, государственная программа развития сельских территорий, аналитические обзоры, посвященные местному самоуправлению, отчеты муниципальных органов, информация о ходе реализации программ развития, а также материалы онлайн-конференций по финансированию местных проектов.

Для анализа использовались методы системного анализа, изучения нормативных актов, логического и статистического анализа.

В работе проанализированы официальные статистические и социологические данные. На их основе проведено практическое исследование проектной деятельности сельских жителей. Это позволило выявить ключевые проблемы в управлении развитием муниципалитетов и обосновать необходимость расширения возможностей для проектной деятельности, направленной на улучшение социально-экономического благосостояния сельских территорий.

Цель исследования. Поставленная цель повлекла за собой необходимость решения ряда задач, которые подразумевают не только теоретическое и методологическое изучение исследуемой проблемы, но также и анализ как международного, так и внутреннего опыта использования современных технологий для развития сельских территорий. Дополнительно необходимо сформулировать практические рекомендации.

Основные результаты исследования. Изучение и улучшение жизни в сельской местности – актуальная задача для исследователей. Ключевая мысль заключается в том, что благополучие села зависит от двух ключевых факторов: обеспечение жителей всем необходимым (социальная сфера) и развитие производства (экономика). Для достижения успеха необходимо сотрудничество между бизнесом и различными формами хозяйствования, учитывая уникальные особенности каждого села и поддерживая связи между людьми. Это позволит разнообразить сельское хозяйство и вдохновить жителей на предпринимательскую деятельность.

Развитие сельских территорий рассматривается как приоритетная задача для государства, местных властей и общества в целом. Эта задача предполагает комплексный подход к решению проблем, затрагивающих сельское хозяйство, социальную сферу и экологию, с использованием законодательных и управленческих инструментов.

Управление развитием сельских территорий – это деятельность государственных и местных органов, направленная на улучшение жизни сельских жителей. Эта деятельность охватывает экономические, социальные, политические и экологические аспекты. Учитывая разнообразие российских сельских муниципалитетов, управление должно учитывать их различия по размеру, населению и ресурсам. Организация управления зависит от функционирования местного самоуправления в каждом конкретном муниципальном образовании.

Развитие сельских территорий должно быть стратегически важным для страны, включая обеспечение национальной безопасности. Эта безопасность должна быть не только запланирована, но и гарантирована, удовлетворяя текущие потребности общества и обеспечивая устойчивое развитие.

Стратегия развития сельских территорий должна учитывать интересы всей страны и обеспечивать продовольственную безопасность, заботясь не только о настоящем, но и о будущем.

Для успешного развития сел необходимо соблюдать три основных принципа:

1. Стратегия должна быть отражена во всех законах и документах, касающихся экономики, продовольствия и других важных вопросов.

2. Развитие экономики села, включая производство, должно учитывать все имеющиеся ресурсы: деньги, рабочую силу, культуру и природу.

3. Необходимо беречь окружающую среду.

В России понимают, что для развития села нужен комплексный подход: рост производства, поддержка малого бизнеса и развитие услуг (социальных, культурных, туристических). Важно использовать экосистемный подход, чтобы не повторять ошибки развитых стран, которые неразумно используют ресурсы сельских территорий, особенно природные и исторические.

В России для управления развитием сельского хозяйства и сельских территорий активно используется программно-целевой метод. В настоящее время действуют следующие основные программы:

-Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (до 2025 года);

-Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» (до 2020 года);

-Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства (до 2025 года) и другие.

Несмотря на очевидные положительные стороны этих программ, следует подчеркнуть, что они не уделяют достаточного внимания экологическому состоянию сельских территорий. В них не предусмотрены конкретные цели и задачи, направленные на охрану окружающей среды. Вместе с тем, в частности, в растениеводстве, существуют инструменты, которые могут способствовать поддержанию экологического баланса.

В России активно используют метод форсайта (предсказание будущего) в цифровизации сельского хозяйства. Успешный опыт пилотного проекта в Башкортостане, поддержанный на федеральном уровне, показывает, что форсайт может помочь в развитии сел, что подтверждается опытом других стран.

В настоящее время на развитие российских сел влияют государственные программы, которые показывают хорошие результаты. Самая важная из них – федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2024–2027 годы и на период до 2030 года". Финансирование этой программы с 2024 по 2027 год увеличилось на 23,7% и составило более 137 миллиардов рублей. В 2018 году программу продлили, и ее бюджет до 2020 года превысил 51 миллиард рублей.

Несмотря на это, форсайт-проекты, являющиеся частью этой стратегии, получают недостаточно финансирования. Это связано с тем, что большинство российских сел все еще нуждаются в восстановлении социальной инфраструктуры, которая пострадала в период экономических преобразований.

Регулярный анализ результатов текущей программы дает следующие выводы:

- Жилищное строительство: В течение года было построено и приобретено 3,18 миллиона квадратных метров жилья, из которых 1,91 миллиона квадратных метров отведено для молодых семей.

- Образование: Введено в эксплуатацию 10,79 тысяч новых мест для учащихся в школах.

- Медицинские услуги: Открыто 536 фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики.

- Дорожная сеть: Построено 1,59 тысячи километров автодорог.

- Поддержка местных инициатив: Реализовано 1287 проектов с финансовой поддержкой через гранты.

Несмотря на эти успехи, они не полностью отражают положительное влияние на социально-экономическое положение сельских жителей. Кроме того, эффективность программы распределяется неравномерно среди различных сельских территорий России.

Социологические исследования, проведенные Департаментом развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России, показали, что взрослое население не стремится к жизни в селах по следующим причинам:

- Недостаточная развитость социальной инфраструктуры: Нехватка или удаленность медицинских учреждений, школ и детских садов.

- Отсутствие вакансий по специальности: Не хватает рабочих мест, соответствующих квалификации.

- Низкий уровень доходов: Средняя заработная плата в сельском и лесном хозяйствах в 2019 году составила 28,4 тысячи рублей в месяц, что на 32% ниже среднего уровня по стране.

Выводы. Основываясь на анализе развития российских сельских территорий и оценке эффективности предпринятых мер, можно заключить следующее:

1. Международный опыт полезен. Успешные практики развитых стран (США, ЕС, Япония и другие) в области сельского хозяйства и развития сельских районов показывают высокую результативность. Эти подходы к управлению экономическим и социальным развитием аграрных территорий и предприятий могут быть адаптированы для применения в России.

2. Российские программы нуждаются в улучшении. Существующая система программно и целевого управления требует пересмотра и оптимизации.

3. Экологичность и долгосрочное планирование – ключевые приоритеты. Необходимо сосредоточиться на развитии экологически чистого сельского хозяйства, что потребует обновления законодательства и методологических подходов. Учитывая затяжной кризис и упадок социальной инфраструктуры в сельской местности, восстановление будет сложным и потребует системного подхода. Для эффективного планирования и прогнозирования развития сельских территорий рекомендуется использовать современные форсайт-технологии, которые помогут выявлять потенциальные риски и угрозы, а также ускорить процесс улучшения и развития.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Коломыц О.Н., Степанец Л.Ю. Экосистемный подход к развитию предпринимательства регионального АПК как фактор устойчивого развития сельских территорий // Азимут научных исследований: экономика и управление. — 2019. — №4 (29). — с. 347-350.
2. Болотина П.В., Огородникова Е.П. Взаимосвязь факторов, влияющих на уровень заработной платы в регионах Приволжского федерального округа // В сборнике: Малтугеевские чтения. Сборник научных статей по материалам Всероссийской

- научно-практической конференции, посвященной памяти доктора ветеринарных наук, заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия), Почетного работника ВПО РФ, действительного члена Международной академии аграрного образования и Международной академии ветеринарных наук, почетного профессора ЯГСХА Малтугуевой Марии Харанутовны . Якутск, 2024. С. 240-243.
3. Шумакова, О. В., Косенчук, О. В. Развитие сельских территорий: тенденции, ключевые проблемы и направления развития // Фундаментальные исследования. — 2016. — №10-3. — с. 668-672.
 4. Яркова, Т. М. Современные технологии развития сельских территорий в России и за рубежом / Т. М. Яркова // Креативная экономика. – 2021. – Т. 15, № 2. – С. 379-392
 5. Огородникова Е.П. Развитие страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей как фактор эффективного развития региона // В сборнике: Экономика и менеджмент: новые вызовы и возможности. Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2024. С. 512-516.
 6. Антонова А.Е., Огородникова Е.П. Государственная поддержка аграрного сектора в современной России // В сборнике: В фокусе достижений молодежной науки. Материалы ежегодной итоговой научно-практической конференции. Оренбург, 2024. С. 600-605.